

ОТЛАРНИНГ ҚАДИМИЙ АЖДОДЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

¹Ҳафизов И.И., ²Ҳафизов А.И.

¹Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот институти “Йилқичилик”
бўлими бошлиғи, қ.-х.ф.н.

²Навоий кончилик ва технологиялар университети “Агрономия” кафедраси,
қ.-х.ф.ф.д. (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11437592>

Аннотация. Мазкур мақолада отларнинг келиб чиқиш тарихи борасида ўрганилган илмий манбаларни таҳлил қилиш натижалари асосида олинган маълумотлар келтирилади. Шунингдек, отларни келиб чиқишини ўрганишининг йилқичиликни барқарор ривожлантиришидаги аҳамияти баён қилинган. Отлар қадимги аждодларининг ўзига хос хусусиятлари батафсил ёритилган бўлиб, тадқиқот натижалари бўйича қилинган тегишли хулосалар келтирилган.

Калит сўзлар: қадимги аждодлар, келиб чиқиши, отларни хонакилаштириши, отсимонлар, эшак, қулон, онагра, зебра, Пржеваль отлари, пони отлари.

Аннотация. В данной статье представлены сведения, полученные по результатам анализа научных источников по истории происхождения лошадей. Также описано значение изучения происхождения лошадей в устойчивом развитии коневодства, подробно объяснены специфические особенности древних предков лошадей и представлены соответствующие выводы, сделанные на основе результатов исследований.

Ключевые слова: древние предки, происхождение, одомашнивание лошадей, лошадь, осел, кулон, онагры, зебры, пржевальских лошадей, пони.

Abstract. This article presents information obtained from the analysis of scientific sources on the history of the origin of horses. The importance of studying the origin of horses in the sustainable development of horse breeding is also described, the specific features of the ancient ancestors of horses are explained in detail and the corresponding conclusions drawn based on the research results are presented.

Keywords: ancient ancestors, origin, domestication of horses, horses, donkey, pendant, onagers, zebras, Przewalski horses, ponies.

Мавзунинг долзарблиги ва зарурияти. Отларнинг келиб чиқиш тарихига қаратилган илмий манбаларнинг ва адабиётларнинг камлиги долзарб масалалардан биридир. Чунки отларни келиб чиқиш тарихини ва уларнинг қадимги аждодлари тўғрисидаги маълумотларни ўрганмасдан туриб, йилқичиликни барқарор ривожлантиришининг илмий асосларини яратиш бўлмайди. Айниқса, отларнинг биологияси ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, уни чуқур ўрганиш муҳим илмий аҳамият касб этади.

Тадқиқот мақсади – отларнинг келиб чиқиш тарихи ва улар қадимги аждодларининг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш борасидаги илмий-тадқиқотлар кўламини кенгайтиришдан иборатди.

Тадқиқот объекти сифатида тарихий манбалар ва йилқичиликка оид илмий асарларни танлаб олинди.

Тадқиқот услублари. Отларнинг келиб чиқиш тарихи, уларни хонакилаштирилиши ва қадимий аждодлари бўйича илмий манбалар таҳлилий ўрганилган.

Тадқиқот натижалар. Отсимонлар оиласини ўрганишда рус палеонтологлари В. О.Ковалевский ва В. Громоваларнинг тадқиқотлари катта аҳамиятга эга. Бу олимларнинг кўп йиллик илмий тадқиқотлари натижаларига кўра, ҳозиргизамон отлари келиб чиқиш тарихи бўйича ўн иккига яқин даврни босиб ўтган. Жуда қадимги отларнинг тахмин қилинадиган авлодлари ҳозирги давр отларига ўхшамаган.

Токтуёқли отларнинг ёввойи авлодлари дастлаб Шимолий Америкада пайдо бўлган ва кейинчалик Осиё қитъасига, ундан кейин Африка қитъасига тарқалган. Янги шароитда эса уларнинг янги турлари шаклланиб борган. Бу турлардан кейинчалик ёввойи отлар, эшаклар, қулонлар, онагралар, зебралар ва қиангалар келиб чиққан.

Ҳозирги пайтда **Пржеваль отлари** табиатда ёввойи ҳолда сақланиб қолган. Мазкур отларни 1879 йилда рус сайёҳи Пржевальский Н.М. Мўғулистон чўлларида аниқлаган ва унинг шарафига шу ном билан отлар номланган. Пржеваль отлари жуссаси унчалик катта эмас, қарчиғай баландлиги 124-135 см бўлади. Боши қўпол, қулоқлари калта, пастки жағ қисмида узун жунлари бўлади. Бўйни катта, йўғон, кўкраги ва орқа қисми кенг, оёқлари ингичка, туёқлари кенг, тўрта оёғида ҳам каштанлари мажуд. Туси асосан қора ёлли саман кўринишида, орқаси бўйлаб узун қора тасмаси бор, оёқлари тарғил кўринишда.

Пржеваль отлари

Ушбу отларнинг думи қора, калта жун билан қопланган бўлади. Пржеваль отлари тўда-тўда бўлиб юради, уларни айғир бошқаради. Бўғозлик даври 340-350 кунни ташкил қилади.

Тарпанлар ёввойи от турига киради. Улар ўрта бўйли, боши катта, кенг, юзи калта, дўнг пешона, бўйни калта ва йўғон, ёли калта, тик туради, кокилсиз, танаси кенг бўлади. Сағри тўғри, оёқлари пишиқ, олдинги оёқларида каштанлари мавжуд, туси асосан кулранг, орқаси бўйлар узун қора тасмаси бор. Тарпанлар ўтган асрда йўқолиб кетган.

Тарпан

Зебра

Зебралар ёввойи ҳолда Африка қитъасида кенг тарқалган. Улар туси, оғирлиги ва биологик хусусиятларига кўра, 3 турга бўлинади: тоғ зебраси, гревии ёки самоли зебраси, квагги ёки бручеллив зебраси.

Зебранинг туси тарғил бўлиб, орқаси бўйлаб узун тасмаси бор. Уларни отлар билан чатиштиришдан олинган авлоди насл бермайди ва зебраидлар дейилади.

Қулонлар, онагралар ва қианглар– булар отларга уруғдош ҳайвонлар бўлиб, тоқ туёқлар ҳайвонлар ҳисобланади. Табиатда ёввойи ҳолда учрайди, хонакилаштиришга мослашмаган. Булар Шарқда, Эрон, Сурия ва Шимолий Арабистонда учрайди.

Қулон

Африка ёввойи эшаги

Қулон (жиғатой)лар онаграга қараганда жуссаси нисбатан каттароқ, қўлга ўргатилмаган, дашт ҳайвони ҳисобланади. Қулонлар ҳозир ҳам мавжуд, улар асосан Туркманистон, Қозоғистон чўлларида ва Хитой даштларида учратиш мумкин. Қулонларни отлар билан чатиштирилган авлодлари билан эшак ва отларни қайта чатиш ва улардан ишчанлиги юқори бўлган ҳамда насл бериш қобилиятига эга хачир олиш мақсадида 1940 йилда ўша пайтдаги 68-от завоидига қулонлар келтирилган. Лекин олинган дурагай авлод қулонлар наслсиз бўлиб чиққан ва қўлга ўрганмаган.

Қиангларнинг жуссаси қулонларга қараганда бироз каттароқ бўлиб, уларни ёввойи ҳолда асосан Хитойнинг баланд Тибет тоғларида учратиш мумкин, қўлга ўргатилмаган.

Эшаклар. Булар отларнинг яққин қариндошлари ҳисобланиб, инсоният томонидан хонакилаштирилган. Эшакларни ёввойи турларини Африка қитъасида учратиш мумкин. Африка ёввойи эшагининг 2 тури мавжуд: самолия ва абиссин – нубий. МДХ давлатларида уларнинг марий ва бухор зотлари яшайди. Эшаклар озуқа тақчиллигига ва сув танқислигига чидамли бўлиб, уладан асосан ишчи кучи ва транспорт воситаси сифатидан фойдаланилади. Улар отлар юра олмайдиган тоғли жойларда бемалол юради. Эшаклар 15 йил яшайди, урғочиларининг бўғозлик даври 360 -370 кунни ташкил қилади.

Хачирлар. Бия билан эркак эшак чатиштирилиб олинган авлод хачир дейилади. Улар эшакларга қараганда анча кучли бўлиб, 50 йилгача яшайди ва жуссаси эшакка қараганда анча йирик бўлади. Хачирлар чидамли бўлиб, тоғ шароитида ва қишлоқ хўжалик ишларида ишлатиш мумкин.

Хачир

От-хачир

Эркаклар хачирлар наслсиз бўлиб, 1,5 ёшида ахта қилиш лозим, агар шундай қилинмаса уларни бошқариш анча қийинлашади. Урғочиларини танаси эркакларига қараганда бироз йирикроқ ва эрта етилувчан бўлади. Бўғозлик даври 340 кунни ташкил қилади.

От-хачир. Айғир билан урғочи эшакни чатиштиришдан олинган авлод от-хачир дейилади. От-хачир кучсиз бўлади ва ҳар қандай шароитга мослаша олмайди. Шунинг учун бундай дурагай ҳайвонларни аҳамияти бўлмайди. Умуман урғочи эшак билан айғир жуда кам ҳолларда оталаниши (5-10 фоиз) мумкин. Умуман эркак эшак билан бияни ва айғир билан урғочи эшакни табиий усулда қочириш қийин ҳолат бўлиб, ҳамма вақт ҳам оталаниш амалга ошмайди. Бу тадбирни сунъий усулда амалга оширилса, мақсадга мувофиқ бўлади.

Қадим замонларда аввал ит, кўй ва эчки хонакилаштирилганидан кейин отларни кўлга ўргатишган. Соҳа олимларининг (З.Тўрақулов) таъкидлашича, отларни хонакилаштириш дастлаб Ўрта Осиёда, яъни Амударё ва Сирдарё водийларида бошланган. Отларни хонакилаштириш натижасида ҳозирги араб, ахалтака, ёвмуд, варвара ва бошқа от зотлари келиб чиққан. Шунингдек, ёввойи отларни хонакилаштиришдан кичик мўғил отлари келиб чиққанлиги тахмин қилинади.

Илмий манбаларда Россия давлатининг жанубий даштларида ҳам ёввойи отларни хонакилаштириш уч минг йиллар олдин амалга оширилганлиги олимлар томонидан қайд этилган. Шунингдек, Шимолий Осиё ва Европа ўрмонларидаги ёввойи отларни хонакилаштиришга киришилган. Натижада ўрмон от зотлари шаклланган. Ўрта Осиё, Кавказ, Закавказье, Карпат ва Пиренея тоғзотларининг шаклланишида ўрмон ва дашт отларининг таъсири бўлса керак, деб фараз қилинади.

Пони отлари. Бу паст бўйли митти отларни ер шарининг барча жойларидаги оролларда учратиш мумкин. Ҳозирги пайтда бу миттиотлар қишлоқ хўжалигида жуда кам ишлатилади. Уларданасосан енгил юкларни ташиш, салт миниш, махсус аравачаларда ёш болаларни сайр қилдириш каби ишларда фойдаланилади.

Шотландия пониси

Тоғ пони оти

Отлар инсоният томонидан хонакилаштирилганидан кейин, ўзининг яшаш жойи, шароити ва эҳтиёжига қараб, улардан фойдаланган.

Ўзбекистонда қадимдан ва ҳозир ҳам от шайдолари, билимдонлари ва ҳомийлари бўлган. Бобокалонларимиз Амир Темур, Захириддин Муҳаммад Бобур дунё кезганда от билан ном қозонишган. Қадимий солномаларда ёзилишича, бобокалонларимиз болаликдан отга меҳр кўйганликлари, отини жуда яхши кўрганликлари тўғрисида маълумотлар келтирилади. Умуман ўтмишда ҳар бир халқ отни эъзозлаган ва муқаддас деб билган.

Отлардан халқ хўжалигида турли мақсадларда: ишчи кучи ва транспорт воситаси сифатида, хизматда, наслчиликда, спорт мусобақаларида (классик ва миллий ўйинларда), от саёҳатларида, маҳсулотли олишда, экспорт қилиш кабиларда фойдаланилади.

Инсоният тарихий тараққиётига назар ташласак, отнинг одамларга кўрсатган хизмати беқиёс эканлигига ишонч ҳосил қиламиз. Асрлар давомида от инсоннинг садоқатли ёрдамчиси бўлган. От билан ер ҳайдашган, дон экиб йиғиб олишган, чўпонлар кўй боқишда, савдогарлар ўз мол-мулкни ташишда, элчилар элу-элатларга хушхабар етказишда кенг фойдаланилган, хуллас узундан—узоқ йўлларни ҳам отда босиб ўтганлар.

Биринчи ва Иккинчи жаҳон урушлари йилларида ва фронтларда ҳамда фронт ортидаотлар кишиларнинг садоқатли ёрдамчиси бўлган. Иккинчи жаҳон урушида 262 нафар отлиқ аскарлар қахрамонлик намуналарини кўрсатиб, орден ва медаллар билан тақдирланганлар.

Шундай қилиб, от билан бажарилган ишлар ҳисобига ёқилғи ва бошқа энергия воситалари иқтисод қилиниши билан бирга от гўшти ва сут маҳсулотлари озиқ-овқат манбаи ҳисобланади. От минглаб йиллар давомида ҳамиша инсон мададкори бўлиб келди,

мехнатда ва жангларда кўмакдош, спорт беллашувларида фидокорона хизмат қилди, халқ бахшиларига илҳом бахшлаб келмоқда.Энг асосийси, отлардан фойдаланиш иқтисодий жиҳат анча самарали бўлиб, бошқа транспорт воситалари, жумладан автомашина ва тракторларга нисбатан сезиларли даражада бир қатор афзалликларга.

Хулосалар. - отларнинг ёввойи авлодлари аввал Шимолий Америкада, кейинчалик Осиё китъасида ва ундан кейин Африка китъасида пайдо бўлиб, тарқала бошлаган;

-янги шароитда эса отларнинг ёввойи авлодларининг янги турлари шаклланган ва улардан кейинчалик ёввойи отлар, эшаклар, кулонлар, онагралар, зебралар ва қиангалар келиб чиққан;

-хозирда отлар қадимги авлодларидан Пржеваль отлари табиатда ёввойи ҳолда сақланиб қолган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Лихов К.А. Государственная племенная книга карабаирской породы. IV том., Ташкент, изд. «Узбекистан», 1982 г.
2. Нурматов А.А., Хафизов И.И., Хафизов А.И.Скороспелостьжеребят карабаирской породы и их помесей с фризской породой.Министерства науки и высшего образования РФ. ФГБОУ ВО “Марийский гос.унив. аграрно-технолог. институт”. Марийский НИИ сельского хозяйства – филиал. Федерального аграрного научного центра Северо-Востока им. Н.В.Рудницкого. Актуальные вопросы совершенствование технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Выпуск XXVI. Йошкар-ола, 2024 год, С.486-490.
3. Нурматов А.А. Рост и развитие молодняка карабаирской породы при различном содержании. Современные проблемы органической химии, экологии и биотехнологии. Международная научная конференция, г.Луга, Ленинградской обл., 2001, с. 126-127.
4. А.А.Нурматов, Р.И.Рўзиев, О.М.Мансуров, Ш.Ш.Жабборов. Консервация соломы с бахчевыми культурами арбуз и кормовая тыква. I Международная научно-практическая Интернет-конференция/ с/Соленое Займище РФ. 2016 г.
5. А.А.Нурматов, Р.И.Рўзиев, О.М.Мансуров, Ш.Ш.Жаббаров, А.П.Безверхов. Механизированная технология силосования соломы злаковых с полевыми отходами бахчевых культур.Ж. Вестник (ВНИИМЖ) с. 193-195, №3(23), 2016 г.
6. А.А.Нурматов, А.П.Безверхов. «Механизированная технология повышения поедаемости и питательности пшеничной соломы». Международная научно-практическая конференция, посвященная году экологии в России “Научно-практические пути повкўения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозй-ственного производства”, Прикаспийский НИИ аридного земледелия, с. Соленое Займище 2017 г. С- 1437-1438.
7. Нурматов А.А., Жаббаров Ш.Ш. Новые генеалогические группы лошадей карабаирской породы. Красноярский научно –исследовательский институт животноводства (КРАСНИИЖ) научное обеспечение животноводства сибиря материалы III Межд. научно-практ. конференции (г. Красноярск 16-17 мая 2019) с.-199.
8. A.A.Nurmarov, B.D.Allashov, B.Yunusov Sh.Sh.Jabborov. The influence of natural biologically active additives on the growth and development of stallions of the Karabair breed. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020.

9. A.A.Nurmarov, B.D.Allashov, Sh.Sh.Jabborov, I.Rustamova, Sh.Tursunov. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology.
10. А.А.Нурматов, Ш.Ш.Джабборов, Д.К.Карибаева. Влияние биологически активных добавок при кормлении молодняка карабаирской породы лошадей. “Научно-образовательная среда как основа развития интеллектуального потенциала сельского хозяйства регионов России”. Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ г.Чебоксары, 2021 г. с. 303-303.
11. А.А.Нурматов, А.С.Сабирханов. Кормовые бахчевые культуры и изготовление силосной массы. Научное обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса: материалы международной научно-практической конференции посвященной памяти академика РАН В.П. Зволинского и 30-летию создания ФГБНУ «ПАФНЦ РАН» /сост. Н.А.Зайцева // с. Соленое Займище. ФГБНУ «ПАФНЦ РАН». – Соленое Займище, – 2021. – 1289-1293 с.
12. А.А.Нурматов, Д.К.Карибаева. Табунное содержание лошадей на природных пастбищах. «Трансформация АПК: цифровые и инновационные технологии в производстве и образовании». Национальной научно-практической конференции с международным участием 30 марта 2022 года. ФГБОУ ВО Омский ГАУ, ст.183-185.
13. А.А.Нурматов, Ш.Ш.Джабборов, Д.К.Карибаева.Улучшение племенных качества лошадей карабаирской породы. Актуальные вопросы совершенствования технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Материалы международной научно-практической конференции. ФГБОУ Марийский НИИ с/х. Йошкар-ола, 2022 г. с. 460-464.
14. Ҳафизоа И.И., Ҳафизов А.И. Тўла қийматли озиклантиришни ташкил этишнинг сигирлар сун махсулдорлигига таъсири. “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги” журналининг “Агро илм” иловаси, Тошкент, 2009 йил, 2-сон (6), 24-25 б.
15. Хафизов И.И. Генетическое разнообразие лошадей карабаирской породы. Научное приложение к журналу «Сельское и водное хозяйство Узбекистана», аграрно-экономическому, научно-практическому журналу «Агро илм». Спец.вып. (3) (96), 2023.
16. Хафизов И.И., Хафизов А.И. и др. Генетический потенциал карабаирской породы. Материалы международной научно-практической конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Республика Казахстан. г. Павлодар, 2022 г.
17. A.I.Nafizov, Nematological and clinical indicators of foals of the Karabayir breed and its hybrids with the Friesian breed // Cotton science journal (№3 CS) 2023 y b-23-30/.
18. Ҳафизов И.И. “Ўзбекистонда йилқичиликни ҳозирги ҳолати ва ривожлантириш истиқболлари”. Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг Тошкент филиалида ўтказилган “Ветеринария соҳасини ривожлантиришда ижтмоий-гуманитар фанларнинг ўрни” мавзусидаги республика илмий-амалий конференцияси маърузалар тўплами. Тошкент, 23 феврал, 2024 йил, 345-353 бет.
19. Ҳафизов И.И. “Биз каби миллий кадриятларини от билан боғлаган ўлка, ёхуд “Бошқорд ати”. “Чавадоз” журнали, 2024 йил, 70-78-бет.